

***РОЗПОДІЛ КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ ТА ДУХОВНОСТІ
ПІД ЧАС ВІЙНИ***

***С. В. Янковський, доктор філософських наук, доцент,
доцент кафедри культурології
Маріупольського державного університету***

Поняття капіталу належало до, так би мовити, панівної тріади наукового поля офіційно санкціонованої думки підрядянської доби: історичного матеріалізму, діалектичного матеріалізму, політичної економії. У кожному із зазначених сегментів засобами наукових дискусій (які, зазначимо, із часом все більшою мірою наближались до славнозвісної «гри в бісер») конструювалось уявлення про історичну значущість, соціальну природу, евристичну цінність капіталу. Можна навіть було б стверджувати, що поняття капіталу набуло універсальної значущості при з'ясуванні сутності матеріального та символічного виробництва.

Проте, відношення прескрипцій, які визначали шляхи конструювання підрядянської соціальної реальності підрядянської доби та наголошуваними ідеологемами офіційно санкціонованої думки, мали антагоністичний характер. Виявлення цієї структурної суперечки ціннісних орієнтацій та соціальних контекстів радянського володарювання та підрядянського соціуму мали різний характер. Найбільш явно він проявлявся в дисидентстві підрядянської масової культури, яка зверталась до аудиторії Homo soveticus – з одного боку, та декларованих владою ціннісних вимірів життєвого світу радянських людей, які й склали ту саму аудиторію. Актори масової культури (популярної) регулярно вводили до культурного поля елементи соціальної сатири, спрямованої проти засилля бюрократичного, номенклатурного, партійного апарату в соціальному житті. Маю зазначити, що масова культура (популярна) була достатньо ефективним способом конструювання соціальної реальності,

щоб увести окремий вимір соціальної реальності. Він набув трансцендентної значущості в розвідці, оприлюдненій у «Literatura i Kultura Popularna», де запропоновано його визначення як сферу метафізики бажань Homo soveticus (С. В. Янковский. Метафізика желаний или конструирование социокультурного мира в советской популярной культуре Literatura i Kultura Popularna / pod redakcją A. Gemry 21 (3743), P. 7–22). І саме у ця перспектива, на наш погляд, дозволяє констатувати, що відношення до поняття капіталу так само висвітлює феномен антагонізму бажань Homo soveticus.

Прикметно, що зазначений феномен антагонізму бажань Homo soveticus не мав би жодного значення для соціального життя в умовах Четвертої світової війни (IV Світова), якщо б сконструйоване в межах міфу інтелектуального каркасу підрадянської доби життєрозуміння не зберегло би своєї значущості до сьогодні, сповненого невідомих для Homo soveticus реалій соціального життя. Тут маємо зазначити, що в даному випадку, наголошуючи на значущості обставин IV Світової, цілком поділяємо тезу А. Піантковського про Четверту світову війну, спричинену російсько-московською агресією, що розпочалась анексією Криму 2014 р. і перетворилась на широкомасштабне військове вторгнення 23 лютого 2022 р., що завершує цикл світових війн спричинених занепадом європейських імперій, розпочатий Великою війною 1914-1918 рр. Тож повернемося до, так би мовити, вітальної специфіки підрадянського життєрозуміння. Привертає увагу те, що певна частина учасників соціального життя в Україні свідомо чи несвідомо відтворює його ціннісні орієнтації, у тому числі й тієї структуруючої опозиції маскультурного іронічного відношення до капіталу та сакралізованого суспільними та інтелектуальними дискусіями поняття капітал. (Маємо звернути увагу, що зв'язок міфу інтелектуального каркасу із дискусіями в науковій площині впроваджує К. Р. Поппер. У даному випадку ми розширяємо поняття

СЕКЦІЯ II
ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРА

наукової дискусії до суспільної, оскільки наукове знання є феноменом соціального життя та зумовленого ним інтелектуального досвіду. Крім того, підрадянська доба характеризується приписуванням наукового значення політичній гегемонії номенклатури правлячого класу. Вважаємо, що справа полягає в антиісторичній природі правлячого класу підрадянської доби. Він був сконструйований штучно.

Природа номенклатури правлячого класу підрадянської доби мала засновки не в усвідомленні своєї приналежності по відношенню до цінностей свободи або справедливості, а на ідеологічному ошуканстві керованих мас. Це простежується на всьому історичному періоді її володарювання від перших лозунгів радвлади про перерозподіл землі селянам, встановлення миру для солдат, передачу виробництва робітникам і до кінцевих акцентуацій на перебудові підрадянського суспільства, гласності керівництва й управління, прискоренні темпів соціально-економічного розвитку.

І поняття капіталу відгравало провідну роль у реалізації політичного ошуканства, втілюючись в еволюції засадничих основ легітимації самої правлячої номенклатури правлячого класу. Вихідним моментом виправдування тоталітарного терористичного радянського режиму володарювання належить широковідомій тезі історичної невідворотності встановлення диктатури пролетаріату шляхом здійснення світової революції в боротьбі з буржуазним імперіалізмом, який породжувався історичним розвитком світового капіталу. Наступний етап був спричинений сталінською політикою соціальної модернізації. Шляхом відкритих репресій та геноциду від кінця 1920-х і впродовж 1930-х років радвладна номенклатура правлячого класу із інтернаціональної трансформувалась у державницьку. В якості такої вона отримала визнання в міжнародній спільноті, її було використано для формування антифашистської коаліції. А вже після завершення II Світової у другій

половині 1950-х – 1960-х рр. відбулась мутація правлячого класу. Її зумовлювало самоствердження радвладної номенклатури у світовому вимірі, що включало поширення її гегемонії на європейський Схід від Балкан на півдні до Балтії на півночі, проникнення під гаслами боротьби за свободу та деколонізацію за межі Європи. Відтак, номенклатура правлячого класу «країни рад» набула рис міжнародної конгломерації лідерів численних рухів боротьби за мир, рівноправ'я, соціальну справедливість, соціальні права тощо. Маємо звернути увагу, що в цій еволюції зникає відкрита Карлом Марксом соціальна значущість капіталу. На момент завершення радянської історії номенклатури правлячого класу, який характеризується химерними намаганнями впровадити політику «соціалізму з людським обличчям», поняття капіталу розпоршилось між ідеологемою капіталізму політичної економіки та людиною виміру соціальної реальності, що перетворилось згодом на багатовекторне уявлення людського капіталу в медійному, політичному, науковому полях.

На початку – в середині 1990-х рр. у науковому полі вітчизняної гуманістики змінилась ситуація. Перед його акторами постали стратегічні завдання емансипації та інтеграції, поновлення та творення національного академічного наукового дискурсу, наративу, практик. Йшлося про утвердження самостійності наукового поля української гуманістики через набуття інституційної суверенності та входження в міжнародну наукову спільноту, а від другої половини 1990-х упровадження європейських, у більш широкому плані західних стандартів освіти. В інтелектуальних дискусіях із вирішення цих всіх стратегічних завдань поняття капіталу не набуло якоїсь значущої ваги. Актори спрямовували інтелектуальні дискусії до патерналістсько-ресурсної парадигми вибудовування наукового поля. У ній центральна роль належала питанням справедливого перерозподілу матеріальних благ, а також збереженню та накопиченню ресурсів. Саме в цій перспективі утвердилось уявлення про культуру як основний ресурс

розбудови незалежної української держави, були винесені ідеї націотворення, культуротворення, національної ідеї соборності тощо. Поняття культурного капіталу перебувало на маргінесах патерналістсько-ресурсної парадигми, що відкривало, на нашу думку, широкі можливості для зростання, так би мовити, бульбашки культурного расизму.

Що означає бульбашка культурного расизму. На перший погляд, це важка метафора, якою обтяжується раціональне сприймання соціально значущих проблем культурної політики. Утім це не зовсім так, або в принципі це не так. У сучасному соціумі спостерігається феномен творення «бульбашок». Достатньо пригадати фінансові бульбашки (мабуть, вони популярні найбільшою мірою, бо є складовою наративів медійного поля), бульбашки попиту, приміром попиту на нерухомість, інформаційні бульбашки (вони є новим трендом інтерпретації комунікації користувачів у соціальних мережах) тощо. Феномен бульбашок безпосередньо відсилає до теорії катастроф, моделлю побудови якої є вирішення питання натягнення оболонки. Вважаємо, що застосування ідеї «бульбашок» до соціальних явищ, процесів, феноменів полягає в тому, що в інформаційно замкнених системах спостерігається експонентне зростання обсягів споживання інформації, що є неочікуваним наслідком сегментації всієї системи.

В українській гуманістиці відбувся аналогічний процес. Цьому сприяли ті теорії культури, які «закільцювали» поняття культури в патерналістсько-ресурсній парадигмі. Розуміння культури опинилось у колі проблематики бюджетування культури, збереження традицій, підтримки національно-творчої еліти тощо. Для їх вирішення були застосовані теорії гуманітарного й соціального знання, що, з одного боку, успадкували створене підрадянською пропагандою кліше ототожнення національного із етнічним, українського із народним, народного із традиційним, а з іншого – в широкому філософському розумінні, виходили

СЕКЦІЯ II
ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРА

із принципу тотожності тяглости культури із часом, історії з нацією тощо. Тож історична нарація, яка була створена в індустріальних цивілізаціях Заходу, у тому числі і сталінською модернізацією, продовжує потрактування спільності як результату суспільного поступу. І у контексті такої рецепції спільність є наслідком упровадження певних принципів розподілу матеріальних і нематеріальних благ, а їх виробництво та споживання є її соціальними формами. Тому матеріальні блага є уречевленою формою виробничих відносин, результати яких задовольняють матеріальні потреби індивіда, колективу, суспільства, тоді як нематеріальні блага виникають через усвідомлення втілених в уречевлених формах цінностей, переваг, уподобань. На нашу думку, вершина розуміння спільності гуманістичної думки в індустріальних цивілізаціях зафіксована в марксистській теорії комуністичного суспільства. Згадаємо в якості прикладу узвичаєне в науковому полі вітчизняної гуманістики потрактування комунізму: комуністичне суспільство здатне реалізувати принцип «від кожного по здібностям, кожному за потребами». Відтак, вважаємо, що комуністична спільнота – це система суспільних відносин, у якій предметом суспільного перерозподілу є бажання, а зв'язок індивіда з спільнотою виникає шляхом усвідомлення способів задоволення потреб виробництва та споживання матеріальних і нематеріальних благ. Звідси виникають такі популярні в підрядянській суспільній думці тематичні блоки інтелектуальних дискусій, як роль особистості в історії, особистісний чинник суспільного життя, популяризація екзистенційної тематики, значущість людського фактору тощо. Вони узагальнюються в соціальній інженерії пострадянської доби. Її теоретичні основи репрезентують своєрідну синтезу, породжену, з одного боку, «відкатом» від комуністичної візії майбуття, а з іншого – адаптацією теорій гуманітарного та соціального знання до вимог новітньої епохи цифрової цивілізації. Беззаперечно, на наш погляд, те, що пострадянська

інтелектуальна еліта, яка походила з освітніх і наукових практик підрядянської доби, намагалась гармонізувати актуальну проблематику цифрової цивілізації до потреб володарювання в соціальному полі нових суспільних і політичних еліт.

Серед іншого на цьому тлі в науковому полі вітчизняної гуманістики розвинулись теорії інформаційної культури. Своїм непередбачуваним наслідком вони мали легітимізацію бульбашки культурного расизму. Це відбувалось через вибудовування аргументації, якою обґрунтовувався інструментальний характер спільності. У цьому проекті спільність – це форма колективного споживання природних, соціальних ресурсів, корисних якостей матеріальних та нематеріальних благ, а культура є узагальненою характеристикою географічних обставин, історичних умов, соціальної своєрідності їх творення, виробництва, споживання або, скажімо, синтетичним уявленням їх соціально-історичної природи. У цьому відношенні актуальність поняття культурного капіталу зумовлюється актуальністю екологічного розуміння спільності, яке не наслідуює підрядянській традиції інтелектуальних дискусій із створеною нею міфологією, нівелює значущість бульбашки культурного расизму та стоїть на заваді інструменталізованому потрактуванню спільності.